

Revisão bibliográfica sobre a otimização de doses em exames de PET/CT em pacientes pediátricos

Ana Clara Sampaio Fernandes
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-9610-1234

Glenda Guerra de Oliveira
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0001-7410-1790

Ana Paula Marques da Silva.
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-2937-593X

Arthur de Souza Borges Zuchetti Alves
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Jeanne Menezes do Carmo
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0008-1118-5625

Gabriel Alves Ribeiro
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0008-6145-2840

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo — O objetivo deste artigo é fazer uma revisão bibliográfica sobre a otimização de dose em exames de tomografia por emissão de pósitrons (PET/CT) em pacientes pediátricos. Para isso, foi feito um levantamento de dados em diversos artigos com o objetivo de comparar os valores de dose empregados nos exames de PET/CT, e apresentar algumas estratégias para a otimização do exame. Por meio da análise dos trabalhos analisados, foi possível observar que para a otimização da prática nos exames PET/CT pediátricos podem ser definidos e implementados protocolos gerais pediátricos, visando exames que expõem os pacientes a baixas doses e observando a frequência e quantidade de exames realizados. Além disso, também podem ser aplicados protocolos customizados para cada paciente. Desta forma, a otimização viabiliza a diminuição de possíveis riscos no que diz respeito ao surgimento de doenças, como o câncer.

Palavras-chave: Otimização, PET/CT Pediátrico, Doses de Radiação, Protocolos PET/CT

I. Introdução

A PET/CT é uma técnica de imagem que combina a tomografia por emissão de pósitrons (PET) com a tomografia computadorizada (CT) para obter informações funcionais e anatómicas do corpo humano. A PET/CT é utilizada para o diagnóstico, estadiamento e acompanhamento de diversas doenças, especialmente as oncológicas [1, 2].

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) utiliza substâncias radioativas para avaliar o funcionamento de órgãos e tecidos do corpo humano e permite detectar alterações metabólicas e moleculares que podem estar associadas a diversas doenças, como o câncer, Alzheimer e Parkinson [3]. A PET é realizada em conjunto com a CT, que fornece informações anatómicas e estruturais dos órgãos examinados e a combinação das duas técnicas permite obter imagens mais precisas e detalhadas do que cada uma isoladamente [4].

No entanto, a PET/CT envolve a exposição à radiação ionizante, que pode provocar efeitos biológicos,

podendo ser prejudicial à saúde pelo desenvolvimento de doenças radioinduzidas [5]. Especialmente em crianças, a exposição à radiação gera maiores riscos à saúde, devido ao fato de possuírem maior divisão celular em comparação aos adultos e, também, devido ao maior tempo de vida, após a realização do exame, em que os efeitos podem ser manifestados [6]. Sendo assim, é crucial otimizar os protocolos de PET/CT pediátrica a fim de reduzir a exposição total dos pacientes à dose de radiação.

Por isso, esse trabalho tem como objetivo estudar as doses envolvidas nos exames de PET/CT em pacientes pediátricos, analisando e propondo medidas que possam contribuir para que os exames sejam realizados de maneira cada vez mais segura e eficiente, ou seja, diminuindo o risco à saúde dos pacientes e mantendo a qualidade diagnóstica dos exames.

II. Materiais e Métodos

Esse estudo refere-se a uma revisão de literatura que possui como foco principal, analisar a busca de dados, e com os dados levantados foi feita uma avaliação das doses envolvidas em procedimentos PET/CT. Desta forma, foi possível confeccionar a Tabela 1, apresentando a idade média dos pacientes, a dose efetiva devido ao uso do radiofármaco, dose efetiva devido a TC, dose por exame total PET/CT, sendo, dados necessários para interpretação deste estudo.

A pesquisa bibliográfica foi realizada por intermédio das seguintes bases de dados: Google Scholar, SciELO (Scientific Electronic Library Online), Scopus e pesquisas livres, que foram referenciadas, além de consultas a livros. Os critérios utilizados para a seleção dos artigos foram: (i) valores de dose referentes ao radiofármaco; (ii) valores de dose referente a CT; (iii) valores de dose do exame PET/CT e (iv) otimização da prática. Já os critérios de exclusão foram: (i) idade dos pacientes, optando apenas por pacientes pediátricos e (ii) a substância do radiofármaco, sendo selecionados os trabalhos em que os exames utilizavam o FDG-18F (fluorodeoxiglicose) para melhor comparação.

As palavras-chave determinantes utilizadas para a pesquisa foram: Protocolos de PET/CT; Pacientes pediátricos; Otimização de PET/CT pediátrico; Dosimetria pediátrica; Tomografia por emissão de pósitrons, também foram feitas pesquisas com as palavras-chave na língua inglesa

TABELA 1. Estimativa de dose em pacientes pediátricos submetidos a procedimentos de PET/CT

AUTOR/ANO	IDADE MÉDIA ESTIMADA (anos)	DOSE EFETIVA ESTIMADA RADIOFÁRMACO (mSv)	DOSE EFETIVA ESTIMADA CT (mSv)	DOSE EFETIVA ESTIMADA POR EXAME TOTAL PET/CT (mSv)
Alessio <i>et al.</i> 2009 [7]	4 meses	5	3,1	8,1
	8 meses	5,1	2,9	8
	15 meses	5,1	4,1	9,2
	2,4	5,5	5,2	10,7
	3,8	5,5	5,0	10,5
	5,9	5,3	4,7	10
	8,5	6,0	5,5	11,5
	10,1	6,6	6,3	12,9
	12,8	7,5	5,6	13,1
	15	7,6	5,9	13,5
Chawla <i>et al.</i> 2010 [8]	13,1 (3,0-18,5)	4,6 (0,4-7,7)	20,3 (2,7-54,2)	24,8 (6,2-60,7)
	<5	-	-	20,8
	5-10	-	-	19,6
	>10	-	-	25,5
Fahey 2009 [9]	1	8	-	-
	5	8,3	-	-
	10	8,4	-	-
	15	9,2	-	-
	9 meses	-	12,41	-
	4	-	12,8	-
	11	-	9,88	-
	14	-	9,24	-
Gelfand 2008 [10]	1	5,0	-	-
	5	5,6	-	-
	10	6,4	-	-
	15	8,6	-	-
Jadvar <i>et al.</i> 2007 [11]	1	5,2	-	-
	5	5,3	-	-
	10	6,4	-	-
	15	7,6	-	-
Parisi <i>et al.</i> 2017 [2]	-	3,5-8,6	2-10	-

III. Resultados e Discussões

Pela pesquisa bibliográfica, inicialmente, foram encontrados 18 artigos. Para serem analisados foram selecionados 6 trabalhos, utilizando os critérios apresentados na seção Materiais e Métodos. Os trabalhos

selecionados estão apresentados na Tabela 1.

Verificou-se que na maioria das publicações, destacam-se pesquisas realizadas com o PET/CT no intuito de otimizar as doses nestes procedimentos em pacientes pediátricos, como também, foram observados os valores de doses recebidos com a utilização de parâmetros e

protocolos específicos para a realização destes exames em pacientes pediátricos. Dentre os radiofármacos mais utilizados destaca-se o FDG-18F, sendo este radiofármaco utilizado em tomografias por emissão de pósitrons, em que é possível observar possíveis patologias em órgãos ou tecidos nos quais se quer estudar o aumento do consumo de glicose [12].

Para a otimização de dose em PET/CT pediátrica é necessário estabelecer algumas estratégias para que isso realmente ocorra, tais como: ajustar a atividade do radiofármaco de acordo com o peso e a idade do paciente, utilizar filtros e algoritmos de reconstrução adequados, reduzir o tempo de aquisição das imagens, aplicar medidas de proteção radiológica, e realizar um controle de qualidade periódico dos equipamentos. Essas medidas podem contribuir para procedimentos de PET/CT mais seguros e eficazes [2].

Há formas diferentes para quantificar os valores de dose recebidos em procedimentos de terapia e diagnóstico, e uma delas é a dose efetiva. Essa grandeza leva em consideração três fatores, são eles: a dose absorvida no tecido ou nos órgãos do corpo humano durante uma exposição à radiação; o nível de dano referente ao tipo de radiação; e por fim, a radiosensibilidade de cada tecido ou órgão à essa radiação [13].

Segundo o trabalho de Alessio *et al.* (2009), os protocolos desenvolvidos para PET/CT pediátricos de corpo inteiro precisam de uma customização de suas configurações na hora da aquisição do PET/CT. Um exemplo, dessas customizações, são os protocolos que baseiam-se no critério de peso do paciente, que apresentaram valores de dose cerca de 20% a 50% menores em relação aos exames utilizando parâmetros fixos na técnica para aquisição CT. Quando se utilizam vários protocolos, de acordo com as características do paciente, é possível um aprimoramento das configurações e ajustes para a aquisição de imagem e, assim, há reduções nos valores de doses, mantendo a qualidade do diagnóstico [7].

Para os pacientes pediátricos, que são mais radiosensíveis e possuem uma expectativa de vida maior em relação aos adultos, o risco associado ao desenvolvimento de câncer é maior, após o PET/CT. Pelo artigo de Alessio *et al.* (2009) o risco estimado de um paciente de PET/CT desenvolver câncer foi de até 38 em 10.000 e de mortalidade por câncer foi de 15 em 10.000. Utilizando os protocolos de PET/CT personalizados propostos no trabalho, o risco de mortalidade por câncer pode ser até 3 vezes menor [7].

Chawla *et al.* (2010) relataram em seu estudo que em média, o mesmo paciente pediátrico foi submetido a 3,2 exames de PET/CT para estudo das malignidades deste paciente, o que acabou resultando em doses efetivas cumulativas com médias de 78,9 mSv, chegando ao valor máximo de 399 mSv. A maior parte da radiação foi devido a CT, demonstrando a importância da utilização de protocolos pediátricos também em procedimentos de CT, com a diminuição da corrente do tubo, a possibilidade de usar outros exames de imagens ao invés da CT, como a ressonância magnética nuclear ou ultrassonografia e,

também, levar em consideração a quantidade e frequência que o exame é realizado em um mesmo paciente pediátrico [8].

Para diminuir os valores de dose, relacionados a CT, outra alternativa, apontada por Fahey (2009), é a utilização de CT de alta qualidade diagnóstica somente na região anatômica de interesse e, para o restante do corpo, utilizar a tomografia de baixa dose, sendo assim, possível reduzir a dose em um fator de 2 a 3 [9].

No artigo de Parisi *et al.* (2017), são revisadas algumas estratégias para que ocorra a otimização da dose de radiação quando é utilizado o radiofármaco FDG-18F em exames de PET/CT, com o intuito de melhoramento no desempenho diagnóstico [2]. Dentre estas estratégias destaca-se a tentativa de minimizar a radiação recebida por pacientes pediátricos, pois, além de serem mais radiosensíveis que adultos, deve-se considerar os danos biológicos induzidos pela radiação com base na dose que os pacientes recebem, seguindo o modelo linear *nonthreshold*, buscando assim melhorar a relação do risco-benefício [2]. Outras estratégias são a eliminação de exames desnecessários, redução na quantidade de dose injetada de radiofármaco e otimização dos parâmetros de imagem de CT (sugerindo reduzir o kVp, aumentar o *pitch*, diminuir o mAs, usar modulação de dose e usar PET com CT limitada ou de localização óssea) [2].

Outro ponto, também levantado por Parisi *et al.* (2017) está relacionado à atividade do radiofármaco. A associação entre a atividade do radiofármaco que será injetado e o tempo de varredura do exame são relacionados, ou seja, se for reduzida a atividade administrada pela metade, foi notado, por Parisi *et al.* (2017), que seria preciso dobrar o tempo de exame para manter a mesma qualidade de imagem. Então, a dose de radiação do radiofármaco FDG-18F pediátrico irá variar significativamente de acordo com o protocolo usado [2].

Portanto, a prática clínica carece da aplicação de medidas para limitar as doses em pacientes pediátricos. A aplicação do princípio ALARA (“*As Low As Reasonably Achievable*”), que estabelece que as doses tem que ser tão baixas quanto razoavelmente exequíveis, considerando os fatores sociais e econômicos [14], é imprescindível para os exames de PET/CT em pacientes pediátricos.

Recomenda-se que cada exame de PET/CT seja cautelosamente justificado, ponderando sobre seu risco e benefício e, também, evitando a repetição de exames. Havendo a possibilidade, pode-se utilizar outras técnicas de imagem que não expõem os pacientes a doses altas de radiação, ou mesmo utilizar técnicas sem o emprego de radiações ionizantes. Ademais, o estabelecimento de diretrizes formais por escrito na clínica pode ser realizado, definindo os valores de kVp, de mAs e de *pitch* levando em consideração o tamanho do paciente, bem como a revisão destes valores para cada caso, procurando sempre o melhor resultado da imagem com a otimização dos valores de doses [2, 8].

Para o cálculo da atividade do radiofármaco para ser administrada em pacientes pediátricos multiplica-se a atividade de base pelo fator multiplicador [15]. A atividade de base para o fludesoxiglicose (18 F) para imagem em 2D é 25,9 MBq e para imagem em 3D é 14 MBq, enquanto o fator multiplicativo vai depender do peso da criança [15]. Como estabelecido no *dosage card* da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (EANMMI), a atividade mínima de 18 F a ser administrada em pacientes pediátricos é de 26 MBq para imagens 2D e de 14 MBq para aquisições 3D [16].

Apesar de poderem ser utilizados radiofármacos com menores valores de atividades, isso impacta no aumento do tempo na hora da aquisição da imagem, podendo haver maior tempo de sedação ou um aumento na movimentação do paciente, além de que se deve considerar a possível perda de qualidade na imagem [2, 17]. Assim sendo, a atividade administrada no paciente precisa ser otimizada levando em consideração a qualidade da imagem, sendo a sensibilidade do equipamento e o tempo de aquisição das imagens de PET/CT alguns dos fatores que devem ser levados em consideração [18].

III. Conclusão

Em síntese, a dose de radiação em exames de PET/CT pediátricos irá variar significativamente de acordo com cada protocolo utilizado durante a aquisição do exame.

Sendo assim, para otimizar a prática, podem ser definidos e implementados protocolos gerais pediátricos, visando exames que expõem os pacientes a baixas doses e, observando a frequência e quantidade de exames realizados. Além disso, também podem ser aplicados protocolos customizados para cada paciente, levando em consideração suas especificidades e a dose efetiva cumulativa aos quais estão sendo expostos.

Por fim, considerando a radiosensibilidade dos pacientes pediátricos e as doses relativamente altas envolvidas nos exames de PET/CT, se torna essencial a aplicação de medidas para manter os valores de doses de radiação o mais baixo possível, na aquisição da CT e, também, na administração do radiofármaco.

Considerando os efeitos cumulativos da radiação, os pacientes pediátricos podem demorar muitos anos para desenvolver doenças em decorrência da exposição à radiação ionizante, visto que apresentam uma expectativa de vida maior em relação aos pacientes adultos. As neoplasias malignas radioinduzidas são de especial preocupação devido à alta taxa de mortalidade causada por diferentes tipos de cânceres.

Levando em consideração os possíveis efeitos nocivos da radiação em pacientes pediátricos, espera-se que no decorrer dos anos, as clínicas estejam cada vez mais preocupadas com a exposição de crianças à radiação ionizante, e assim, apliquem gradativamente medidas para otimização da prática seguindo as recomendações nacionais e internacionais.

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2. Este trabalho faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPq 406303/2022-3. Os autores agradecem, também, à FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15 e APQ-04215-22. A autora A.C.S.F. agradece à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia pela bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).

Referências

- [1] R. F. M. da Silva, "A eficácia da técnica PET/CT na determinação precoce do câncer: uma revisão integrativa da literatura/Effectiveness of the PET/CT technique in early cancer determination: an integrative literature review," *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 7, p. 66480-66499, 2021.
- [2] M. T. Parisi *et al.*, "Optimization of Pediatric PET/CT," *Seminars in Nuclear Medicine*, v. 47, n. 3, p. 258-274, maio 2017.
- [3] K. Bertoldi *et al.*, "Caracterização de exames PET-CT realizados no serviço de medicina nuclear em um hospital no sul do Brasil," *Alasbimn Journal*. Montevideo. 18 jan.(2022), 5 p., 2022.
- [4] S. N. Histed *et al.*, "Review of functional/anatomic imaging in oncology," *Nuclear medicine communications*, v. 33, n. 4, p. 349, 2012.
- [5] D. B. Parente, "O risco da radiação no uso indiscriminado da tomografia computadorizada," *Radiologia brasileira*, v. 46, n. 2, p. v-vi, 2013.
- [6] F. H. Fahey *et al.*, "Operational and dosimetric aspects of pediatric PET/CT," *Journal of Nuclear Medicine*, v. 58, n. 9, p. 1360-1366, 2017.
- [7] A. M. Alessio *et al.*, "Weight-Based, Low-Dose Pediatric Whole-Body PET/CT Protocols," *Journal of Nuclear Medicine*, v. 50, n. 10, p. 1570-1578, 29 set. 2009.
- [8] S. C. Chawla *et al.*, "Estimated cumulative radiation dose from PET/CT in children with malignancies: a 5-year retrospective review," *Pediatric Radiology*, v. 40, n. 5, p. 681-686, 2010.
- [9] F. H. Fahey, "Dosimetry of Pediatric PET/CT," *Journal of Nuclear Medicine*, v. 50, n. 9, p. 1483-1491, 18 ago. 2009.
- [10] M. J. Gelfand, "Dosimetry of FDG PET/CT and other molecular imaging applications in pediatric patients," *Pediatric Radiology*, v. 39, n. S1, p. 46-56, 1 fev. 2009.
- [11] H. Jadvar *et al.*, "PET and PET/CT in Pediatric Oncology," *Seminars in Nuclear Medicine*, v. 37, n. 5, p. 316-331, set. 2007.
- [12] R. C. M. Felix *et al.*, "Tomografia por emissão de pósitrons nas doenças cardiovasculares inflamatórias," *Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Imagem Cardiovascular*, v. 27, n. 4, 2014.
- [13] J. C. de A. C. R. Soares, "Princípios de Física em Radiodiagnóstico," *Colégio Brasileiro de Radiologia*, 2. ed. rev, São Paulo, 2008.
- [14] CNEN, "Diretrizes básicas de proteção radiológica da comissão nacional de energia nuclear," *CNEN 3.01*, 2014.
- [15] IPEN, "FG-IPEN fludesoxiglicose (18 F)," *Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) - Centro de Radiofarmácia*, 02/2018.
- [16] M. Lassmann *et al.*, "The new EANM paediatric dosage card: additional notes with respect to F-18," *European Journal of Nuclear*

[17] M. Lassmann *et al.*, “The new EANM paediatric dosage card,” *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 34(5), 796–798, 2007.

[18] R. Vali *et al.*, “SNMMI Procedure Standard/EANM Practice Guideline on Pediatric 18F-FDG PET/CT for Oncology 1.0,” *Journal of Nuclear Medicine*, 62(1), 99-110, 2021.